

РОСЕНКО МАРИЯ ИВАНОВНА

доктор политических наук, профессор кафедры
«Конституционное и административное право» Юридического
института Севастопольского государственного университета
e-mail: mariyair@mail.ru

MARIA I. ROSENKO

Doctor of Political Sciences, Professor of the Department
of Constitutional and Administrative Law of the Law Institute
of Sevastopol State University
e-mail: mariyair@mail.ru

АСПЕКТЫ КОНТРОЛЬНО- НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ (на примере Главного управления государственного жилищного надзора города Севастополя)

ASPECTS OF CONTROL AND SUPERVISORY ACTIVITIES IN PUBLIC ADMINISTRATION (on the example of the Main Department of State Housing Supervision of the city of Sevastopol)

Аннотация. В исследовании рассмотрены вопросы функционирования контроля и надзора как элементов управляющего воздействия в современных условиях, что на нынешнем этапе развития общественных отношений имеет актуальное значение. Среди исследований различных видов государственного контроля и надзора, а также множества субъектов реализации данных государственных функций наиболее важным является исследование контрольно-надзорных мероприятий, приближенных к потребностям населения,

Abstract. The study examines the issues of the functioning of control and supervision as elements of control influence in modern conditions, which is of urgent importance at the current stage of the development of public relations. Among the various types of state control and supervision, as well as many subjects of the implementation of these state functions, the most important is the study of control and supervisory measures that are close to the needs of the population, in particular, state housing

в частности, государственного жилищного надзора. Автор использует сравнительно-правовой и структурно-функциональный метод, которые позволили исследовать функции и полномочия государственного органа, его структуру, место и роль в системе органов государственного управления; возможности влияния на усовершенствование услуг, предоставляемых населению. При обработке статистических данных, находящихся в открытом доступе, применены графический метод и метод математического прогнозирования, что позволило проследить тенденцию зависимости полученных результатов от принятых решений и их взаимосвязь, а также динамику результатов деятельности органов жилищного надзора (контроля) в городе Севастополе. Базу исследования составили федеральные законы и нормативные акты, регулирующие сферу жилищного контроля (надзора) и предоставления услуг гражданам в этой сфере. Результаты исследования показали, что интеграция в российское правовое поле в части надлежащего содержания жилищного фонда, обеспечения граждан новых субъектов РФ права на безопасное жилье, контроля и надзора за предоставлением качественных услуг населению в этой сфере, прошла успешно. Однако учитывая существующую неопределенность в отношении компетенции и дублирование полномочий государственного жилищного надзора и муниципального жилищного надзора, предлагается создать отдельный федеральный жилищный надзор с соответствующими полномочиями по жилищному и лицензионному надзору. Сделан вывод, что создание подобной службы позволит осуществлять единое правовое регулирование ее статуса и избегать неясностей относительно ее места данной в системе органов государственной власти.

Ключевые слова: государственные функции, контроль, надзор, жилищный надзор, государственное управление.

supervision. The author uses a comparative legal and structural-functional method, which allowed to investigate the functions and powers of a state body, its structure, place and role in the system of public administration; the possibility of influencing the improvement of services provided to the population. When processing statistical data that are in the public domain, the graphical method and the method of mathematical forecasting were used, which made it possible to trace the trend of the dependence of the results obtained on the decisions taken and their relationship, as well as the dynamics of the results of the activities of housing supervision (control) bodies in the city of Sevastopol. The research was based on federal laws and regulations regulating the sphere of housing control (supervision) and the provision of services to citizens in this area. The results of the study showed that integration into the Russian legal field in terms of proper maintenance of the housing stock, ensuring citizens of the new subjects of the Russian Federation the right to safe housing, control and supervision of the provision of quality services to the population in this area, was successful. However, given the existing uncertainty of competence, duplication of powers of state housing supervision and municipal housing control, it is proposed to create a separate Federal Housing Supervision Service with appropriate competence in the field of housing supervision and licensing control. It is concluded that the creation of such a service will allow for a unified legal regulation of its status and avoid ambiguities about the place of this service in the system of state authorities.

Keywords: state functions, control, supervision, housing supervision, public administration.

ВВЕДЕНИЕ

Эффективное функционирование контроля и надзора как элементов управляющего воздействия на нынешнем этапе развития общественных отношений приобретает большее значение. К основ-

ным целям государственного контроля (надзора) отнесены:

- улучшение благосостояния населения;
- обеспечение безопасности личности, общества;

- гарантии безопасности среды;
- продукты и промышленные товары надлежащего качества;
- получение качественных государственных услуг.

По мнению Р.В. Гиреевой под государственным контролем необходимо понимать специфическую деятельность, проводимую в целях обеспечения эффективного и надлежащего функционирования государства и общества, помогающую в адаптации реального состояния общественных отношений к социальным (правовым) установкам и сдерживающую выявленные отклонения. Тогда как государственный надзор — это наблюдение специальных органов за неподконтрольными им лицами, направленное на пресечение нарушений требований законодательства (в процессе данной деятельности могут применяться меры государственного принуждения) [1].

В свою очередь С.В. Бойко и Коннов Р.А. отмечают, что в российском законодательстве понятие «контроль» и «надзор» практически идентичны, что позволяет определять их как единое явление [2]. Так, контроль — это способ периодического наблюдения и проверки результатов деятельности объекта (с необходимой корректировкой при отклонениях), а надзор — это постоянное наблюдение за тем, чтобы объект соответствовал требованиям, другими словами — это вид контроля с усиленным наблюдением.

Среди различных видов государственного контроля и надзора наиболее актуальными являются контрольно-надзорные мероприятия приближенные к потребностям населения. Одним из таких видов надзора является государственный жилищный надзор. В этой связи актуализируются вопросы организационно-правовых механизмов для действенного государственного контроля (надзора) за предоставлением услуг в сфере ЖКХ и удовлетворенности им граждан [3].

Основными полномочиями государственного жилищного надзора являются:

систематический контроль за соблюдением обязательств по выполнению услуг; выдача свидетельств и лицензий; проверка соблюдения регламента выборов организации для управления многоквартирными домами; выявление нарушений в деятельности лиц, исполняющих функции управляющих в жилом фонде. Также жилищный надзор проверяет соблюдение обязательных требований к жилым помещениям (их использованию и содержанию), переводу жилых помещений в нежилые (и наоборот), созданию и предотвращению нецелевого использования фондов капитального ремонта. В связи с этим можно согласиться с мнением А.А. Мусатовой в том, что главной задачей государственного жилищного надзора является выявление и профилактика нарушений жилищного законодательства [8].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В статье применены сравнительно-правовой и структурно-функциональный метод, которые позволили исследовать функции и полномочия государственного органа, его структуру, место и роль в системе органов государственного управления, а также возможности влияния на усовершенствование услуг, предоставляемых населению. При обработке больших данных применен метод обработки статистических данных, графический метод и метод математического прогнозирования, что позволило проследить тенденцию зависимости полученных результатов от принятых решений и их взаимосвязь, а также увидеть динамику результатов деятельности органов жилищного надзора (контроля) в городе Севастополе.

Базу исследования составили федеральные законы; нормативные акты, регулирующие сферу жилищного контроля (надзора) и предоставления услуг гражданам; статистические данные, отчеты и доклады, находящиеся в открытом доступе.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Результаты исследования показали, что интеграция в российское правовое поле в части надлежащего содержания жилищного фонда и обеспечения права граждан новых субъектов РФ на безопасное жилье, прошла успешно. В короткий срок были приняты законы города Севастополя, внесены изменения в федеральные законы, позволившие реализовывать государственные полномочия по достижению вышеуказанных задач.

Вместе с тем были выявлены проблемы организации деятельности Государственной жилищной инспекции Севастополя (Севгоржилнадзор), обусловленные неоднозначностью административно-правового статуса жилищных инспекций. Анализ проблемных качеств административно-правовой деятельности жилищной инспекции России позволил сделать вывод, что она выступает главным субъектом правоотношений, реализуемых в сфере надзора за соблюдением правил использования жилищного фонда и его сохранением независимо от имеющейся формы принадлежности. В этой связи возникает вопрос о сфере муниципально-жилищного контроля, компетенция которого серьезно сужена. В настоящее время Государственная жилищная инспекция, выполняющая свои функции на территории субъекта, включена в организационную структуру органов государственной исполнительной власти субъекта и финансируется из его бюджета, что не содействует принятию независимых решений в контролируемой сфере [6].

Государственная жилищная инспекция понимается как орган исполнительной власти государства, созданный для защиты прав собственников жилых помещений, а также для надзора и контроля за предоставлением жилищно-коммунальных услуг. Этот орган является независимой структурой, которая контролирует соблюдение муниципальных законов и постановлений о содержании жилищного фонда. Таким

образом, жилищный надзор — это государственный орган, основной задачей которого является внимание к проблемам граждан и максимальная эффективность принимаемых мер по улучшению жилищных условий. Однако, учитывая существующую неопределенность в отношении компетенции и дублирование полномочий государственного жилищного надзора и муниципального жилищного надзора, предлагается создать отдельный орган — Федеральный жилищный надзор с соответствующими полномочиями по жилищному и лицензионному надзору.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Государственный жилищный надзор осуществляется уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ. Ранее Государственный жилищный надзор регулировался постановлением Правительства от 11 июня 2013 г. № 493 (утратило силу)¹. Настоящий нормативный акт устанавливал порядок осуществления жилищного надзора (для его реализации были созданы соответствующие службы и инспекции).

После вхождения города Севастополя в состав Российской Федерации как отдельного субъекта Российской Федерации в 2014 г. актуальным вопросом стало интегрирование в правовое поле России, в том числе относительно надлежащего содержания жилищного фонда и обеспечения для граждан новых субъектов РФ права на безопасное жилье.

В короткий срок были внесены изменения в федеральные законы, позволившие

¹ Гарант.ру Постановление Правительства РФ от 11 июня 2013 г. № 493 «О государственном жилищном надзоре» (с изменениями и дополнениями) (документ утратил силу). URL: <https://base.garant.ru/70396766/> (дата обращения: 11.04.2023)

реализовывать государственные полномочия по достижению вышеуказанных задач². Так, федеральный закон от 21.07. 2007 г. № 185-ФЗ был дополнен главой 64³. Таким образом, Республике Крым и городу федерального значения Севастополю была предоставлена возможность получить на льготных условиях финансовую поддержку на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя за счет средств Фонда содействия по реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Сегодня контроль и надзор являются необходимыми функциями, без надлежащей организации деятельности которых достижение качественного предоставления услуг населению в сфере ЖКХ будет являться невыполнимой задачей [3]. Поэтому для обеспечения граждан необходимым комплексом жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества (а также объема) был создан государственный орган с полномочиями в указанной сфере — Главное управление государственного жилищного надзора города Севастополя (Госжилнадзор Севастополя)⁴.

² Официальный портал органов государственной власти Постановление Правительства Севастополя от 5 июня 2014 г. № 39 «Об утверждении положения о Главном управлении государственного жилищного надзора города Севастополя» // URL: <https://sev.gov.ru/docs/253/11097/> (дата обращения: 11.04.2023)

³ КонсультантПлюс Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» от 21.07.2007 N 185-ФЗ (последняя редакция). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_69936/ (дата обращения: 11.04.2023)

⁴ Доклад о реализации государственных полномочий города Севастополя в сфере регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами Госжилнадзора города Севастополя за 2017 г. URL: https://sevakon.ru/assets/files/otchet/pravitelstvo/gugzhn_2017_11_02_doklad.pdf (дата обращения: 11.04.2023)

К основным задачам Госжилнадзора Севастополя относятся: предупреждение, выявление и пресечение нарушений, допущенных всеми органами государственного и местного самоуправления, а также юридическими и физическими лицами (предоставляющими услуги и (или) выполняющими работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах); предоставление коммунальных услуг владельцам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах, а также выполнение требования к оснащенности помещений многоквартирных и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Вновь созданный орган имеет структуру, приведенную на рис. 1 (по материалам сайта Правительства Севастополя)⁵.

Деятельность Госжилнадзора Севастополя по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами, предполагает выполнение функций и полномочий в установленной сфере деятельности на основании федеральных законов, законов города Севастополя, административного регламента.

Госжилнадзор Севастополя в рамках своей компетенции осуществляет контрольно-надзорные полномочия по основным направлениям, среди которых государственный жилищный надзор и лицензионный контроль; меры по контролю за исполнением предписаний; лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. Кроме того, этот государственный орган вы-

⁵ Официальный портал органов государственной власти Правительство Севастополя. URL: <https://sev.gov.ru/> (дата обращения: 11.04.2023)

Рис. 1. Структура Госжилнадзора Севастополя

полняет функции, присущие всем органам государственного управления и местного самоуправления, среди которых работа с обращениями граждан, юридических, физических и должностных лиц; информационно-разъяснительная деятельность. Необходимо отметить, что полномочия

по формированию фондов капитального ремонта нельзя отнести ни к первой, ни ко второй группе (скорее, это полномочия органа государственного управления, а не контрольно-надзорного органа). Структура жилищного фонда Севастополя представлена в Табл. 1.

Таблица 1. Структура жилищного фонда органы Севастополя за 2017–2021 гг. (составлено автором по информации из отчетов⁶)

	2017	2018	2019	2020	2021
На территории Севастополя расположено					
многоквартирных домов	3689	3697	3697	3697	3553 ⁷
общей площадью,	10864,5 тыс. кв. м	10875 тыс. кв. м	10875 тыс. кв. м	10875 тыс. кв. м	11624 ⁸ тыс. кв. м
в том числе:					
в управлении управляющих компаний (включены в реестр лицензий);	1961	2228	2804	2822	2829

⁶ Правительство Севастополя Отчеты URL: <https://gzhi.sev.gov.ru/otchety/> (дата обращения: 11.04.2023)

⁷ Текущая ревизия жилфонда на основании данных Росреестра — исключены жилые дома (ИЖС)

⁸ Текущая ревизия жилфонда на основании данных Росреестра — исключены жилые дома (ИЖС)

	2017	2018	2019	2020	2021
в управлении ТСЖ и ЖСК;	192	187	177	175	158
в непосредственном управлении;	996	998	716	610	395
Не выбран способ управления			171		
Деятельность по управлению многоквартирными домами осуществляют:					
компаний, имеющих дома в лицензии (всего действующих лицензий — 63)	30	36	41	42	44
товарищества собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов.	148	143	131	126	117

Так как проблема качества предоставляемых услуг жилищно-коммунальным комплексом субъектов затрагивает всех жителей, то и пристальное внимание к работе контролирующих органов является индикатором восприятия населением органов государственной власти в целом.

Несмотря на достаточно изношенный жилой фонд Севастополя, который не под-

держивался на должном уровне два десятилетия, предшествующие возвращению Крыма в состав Российской Федерации в 2014 г., за сравнительно короткий срок были достигнуты определенные положительные результаты, в частности, существенно снизилось недовольство граждан качеством услуг ЖКХ [9]. Динамика приведена на рис. 2 и рис. 3.

Рис. 2. Динамика обращений граждан, поступивших в 2017, 2018 гг. (составлено автором)

Рис. 3. Структура обращений по возникающим проблемам (составлено автором)

Работа данного органа была мотивирована скорейшей адаптацией к новому правовому полю и удовлетворением потребностей граждан, имеющих большие ожидания и повышенный запрос на социальную справедливость, связанные с проживанием в составе РФ. В результате деятельность Госжилнадзора Севастополя была высоко оценена — его показатели позволили занять 15-е место в полугодовом рейтинге жилищных инспекций РФ

в 2017 г. и 7-е место в 2018 г. Для сравнения: по итогам работы за 2016 г. Госжилнадзор Севастополя находился в пятерке худших инспекций России и занимал 78-е место по регионам. Количественные и укрупненно качественные показатели обращений граждан за 2017–2021 гг. приведены в табл. 2. Динамика за 2019 г., 2020 г. и 2021 г. (1–3-й кв.) приведена на рис. 4 и рис. 5.

Таблица 2. Количественные и качественные показатели динамики обращений граждан за период 2017–2021 гг. (составлено автором)

Количество обращений	2017 г.	2018г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отсутствие отопления	112		454	228	93
Отсутствие горячего водоснабжения	16		5	2	7
Иные вопросы, связанные с предоставлением коммунальных услуг	322		252	265	98
Всего за отчетный период	4120	2989	3421	2907	1440

Рис. 4. Структура обращений по основным проблемам за 2019–2021 гг. (составлено автором)

Рис. 5. Динамика обращений граждан за 2019 г., 2020 г. и 2021 г. (1–3-й кв.) (составлено автором)

Как видно из диаграмм недовольство граждан качеством услуг ЖКХ и количество их обращений существенно снизились.

Несмотря на достигнутые положительные результаты, исследование показало ряд проблемных вопросов организации деятельности инспекции Севгоржилнадзора, обусловленных неоднозначностью административно-правового статуса жилищных инспекций. Дело в том, что в действующем гражданско-правовом законодательстве отсутствует понятие «жилищная инспекция».

Из положения ч. 2 ст. 20 ЖК РФ, государственная жилищная инспекция является органом государственного жилищного надзора. Вместе с тем в содержании ЖК РФ и других федеральных законов термин «государственная жилищная инспекция» вообще не упоминается⁹.

⁹ КонсультантПлюс «Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 21.11.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2023). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/ (дата обращения: 11.04.2023)

Жилищные инспекции на местах, как правило, называются органами Главной государственной жилищной инспекции в субъектах Российской Федерации (п. 2 Положения о государственной жилищной инспекции в Российской Федерации), в то же время часто используется термин «государственные жилищные инспекции субъектов Российской Федерации» (п. 13 Положение). В ряде субъектов создаются не жилищные инспекции, а комитеты жилищного надзора (например, Комитет государственного жилищного надзора Ленинградской области). Ранее статус правового регулирования жилищных инспекций осуществлялся на основе Постановления Правительства РФ от 26 сентября 1994 г. №1086, однако в 2012 г. оно было упразднено и отсутствие единого нормативного правового акта усложнило процесс правовой регламентации. На вышеназванные проблемные моменты указывают в своих работах О. Г. Кирякова [8] и А. И. Сычев, М. С. Шайхуллин [10].

Как отмечалось ранее, изменения в жилищном законодательстве России расширили полномочия жилищных инспекций, предоставив им право проведения жилищного надзора (ст. 20 ЖК РФ). Теперь органы жилищной инспекции могут выполнять государственный региональный надзор по всей территории субъекта в специально установленной сфере деятельности [4].

ВЫВОДЫ

Проанализировав административно-правовую деятельность жилищной инспекции России, можно сделать вывод, что она является основным субъектом правоотношений, реализуемых в сфере контроля за соблюдением правил пользования жилищным фондом и сохранением его сохранности, независимо от существующей формы собственности. Этот вывод поднимает вопрос о границах муниципального жилищного надзора, полномочия которого сегодня ограничены. Кроме того, выдача лицензий компаниям, занимающимся управлением и замена жилищного надзора лицензионным усугубляет ситуацию.

Учитывая дублирование полномочий органов государственного жилищного надзора и органов муниципального жилищного надзора и отсутствие ясности в их будущей деятельности, целесообразно создать отдельный орган — Федеральный жилищный надзор, который будет наделен соответствующими полномочиями по жилищному и лицензионному надзору со стороны государственных органов и органов муниципального жилищного надзора. Такая служба может стать органом исполнительной власти, осуществляющим территориальное управление в субъектах Российской Федерации — ее создание позволит обеспечить единообразное правовое регулирование статуса и избежать двусмысленности в отношении ее места в государственных органах.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Гиреева Х. А. Государственный контроль и надзор в современной России / Х. А. Гиреева // Аллея науки. — 2021. — Т. 1, № 6(57). — С. 631–634. — EDN OEGGIQ.
2. Бойко С. В., Коннов Р. А. Государственный контроль в Российской Федерации // Colloquium-journal. 2019. — № 15 (39). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennyy-kontrol-v-rossiyskoy-federatsii> (дата обращения: 12.04.2023)
3. Иванова П. А. Региональный государственный жилищный надзор / П. А. Иванова // Право. Общество. Государство : сборник научных трудов студентов и аспирантов. Том 9. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)», 2019. — С. 26–28. — EDN TDJCRH.
4. Избиенова Т. А., Ширшов А. С. Актуальные проблемы осуществления государственного контроля и надзора в сфере жилищно-коммунального хозяйства (на примере субъекта Российской Федерации) // Вестник РУК. 2018. №3 (33). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-osuschestvleniya-gosudarstvennogo-kontrolya-i-nadzora-v-sfere-zhilischno-kommunalnogo-hozyai-stva-na-primere-subekta> (дата обращения: 12.04.2023)
5. Исакова Н.Т., Олейникова А. Я. Проблемы взаимодействия государственного жилищного надзора и муниципального жилищного контроля // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. — 2021. — № 9. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-vzaimodeystviya-gosudarstvennogo-zhilischnogo-nadzora-i-munitsipalnogo-zhilischnogo-kontrolya> (дата обращения: 12.04.2023)
6. Кирякова О. Г. Анализ новведений в современном жилищном законодательстве Российской Федерации // Актуальные проблемы современности: наука и общество. — 2018. — №1 (18). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-novvedeniy-v-sovremennom-zhilischnom-zakonodatelstve-rossiyskoy-federatsii> (дата обращения: 12.04.2023)
7. Кочеткова Н. А. Трудности муниципального контроля в жилищно-коммунальной сфере / Н. А. Кочеткова // Молодой ученый. — 2017. — № 13 (147). — С. 319–321. URL: <https://moluch.ru/archive/147/41365/> (дата обращения: 12.04.2023)
8. Мусатова А. А. Государственный контроль и надзор в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг / А. А. Мусатова // Молодой ученый. — 2021. — № 2 (344). — С. 216–219. URL: <https://moluch.ru/archive/344/77526/> (дата обращения: 12.04.2023)
9. Старостина В. В., Гармашова Е. П. Анализ жилищных условий г. Севастополя // Вестник РУДН. Серия: Экономика. — 2021. — №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-zhilischnyh-usloviy-g-sevastopolya> (дата обращения: 12.04.2023)
10. Сычев А. И. Актуальные проблемы реализации государственного жилищного надзора в Российской Федерации / А. И. Сычев, М. С. Шайхуллин // Вестник Санкт-Петербургской юридической академии. — 2020. — № 4(49). — С. 21-25. — EDN ZQNXWN.

REFERENCES

1. Gireeva H. A. State control and supervision in modern Russia. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=46495965> (date of application: 12. 04.2023)
2. Boyko S.V., Konnov R.A. State control in the Russian Federation // Colloquium-journal. 2019. No.15 (39). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennyy-kontrol-v-rossiyskoy-federatsii> (date of application: 12. 04.2023)
3. Ivanova P. A. Regional State housing supervision. <https://elibrary.ru/item.asp?id=41386351> (date of application: 12.04.2023)
4. Izbienova T. A., Shirshov A. S. Actual problems of state control and supervision in the sphere of housing and communal services (on the example of a subject of the Russian Federation) // Bulletin of Hands. 2018. No. 3 (33). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-osuschestvleniya-gosudarstvennogo-kontrolya-i-nadzora-v-sfere-zhilischno-kommunalnogo-hozyai-stva-na-primere-subekta> (accessed: 12.04.2023)

5. *Isakova N. T., Oleynikova A. Ya.* Problems of interaction between state housing supervision and municipal housing control // Humanities, socio-economic and social sciences. 2021. No. 9. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-vzaimodeystviya-gosudarstvennogo-zhilischnogo-nadzora-i-munitsipalnogo-zhilischnogo-kontrolya> (accessed: 12.04.2023)
6. *Kiryakova O. G.* Analysis of innovations in modern housing legislation of the Russian Federation // Actual problems of modernity: science and society. 2018. No. 1 (18). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-novvedeniy-v-sovremennom-zhilischnom-zakonodatelstve-rossiyskoy-federatsii> (accessed: 12.04.2023)
7. *Kochetkova N. A.* Difficulties of municipal control in the housing and communal sphere / N. A. Kochetkova // Young scientist. – 2017. – № 13 (147). – Pp. 319–321. URL: <https://moluch.ru/archive/147/41365/> (date of request:12.04.2023)
8. *Musatova A. A.* State control and supervision in the provision of housing and communal services / A. A. Musatova // Young scientist. – 2021. – № 2 (344). – Pp. 216–219. URL: <https://moluch.ru/archive/344/77526/> (accessed: 12.04.2023)
9. *Starostina V. V., Garmashova E. P.* Analysis of housing conditions in Sevastopol // Bulletin of the RUDN. Series: Economics. 2021. No. 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-zhilischnyh-usloviy-g-sevastopolya> (accessed: 12.04.2023)
10. *Sychev A. I., Shaikhullin M. S.* Actual problems of implementation of state housing supervision in the Russian Federation. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=44286138> (accessed: 12.04.2023)

Статья поступила в редакцию 01.05.2023; одобрена после рецензирования 24.05.2023; принята к публикации 15.06.2023.

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 01.05.2023; approved after reviewing 24.05.2023; accepted for publication 15.06.2023.

The authors read and approved the final version of the manuscript.